

MY SQL MA'LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMINING IMKONIYATLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

“Axborot texnologiyalari” kafedrası o'qituvchisi

Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li

“Axborot texnologiyalari” kafedrası Stajyor o'qituvchisi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

1-bosqich talabasi

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050774>

Annotatsiya: Zamonaviy axborot tizimlari asosini ma'lumotlar bazasi tashkil etadi. Ma'lumotlar bazasi deb kompyuter xotirasida saqlanuvchi ma'lum sohaga tegishli faktografik ma'lumotlar majmuasiga aytiladi. Faktografik ma'lumotlar ma'lum turdagi foydalanuvchilar uchun kerak bo'lgan real predmetlar, hodisalar va jarayonlar xossalarini aks ettiruvchi ma'lumotlardir. Predmet sohasi bu boshqarishni avtomatlashtirish lozim bo'lgan sohadir.

Kalit so'zlar: My SQL, ma'lumotlar bazasi, boshqarish tizimi, modellar turlari, model, baza, axborot tizimi.

Ma'lumotlar bazasida konkret predmet sohasiga tegishli dinamik ravishda yangilanuvchi ma'lumotlar tizimi saqlanadi. Ma'lumotlar bazasida ma'lumotlar bilan birga ularning tavsiflari saqlanadi. Foydalanuvchi dasturlariga bog'liq bo'lmagan bu ma'lumotlar metama'lumotlar deyiladi. Metama'lumotlar ma'lumotlar bazalari lug'atlarida saqlanadi. Ma'lumotlar banki deganda ma'lumotlar integrallashgan majmuasini qo'llash uchun mo'ljallangan algoritmik, dasturiy, texnik va tashkiliy vositalarga aytiladi. Axborot texnologiyasi — axborot tizimlarni yaratish va yuritish usullari hamda vositalari majmuasi; Axborot tizimi — axborotni to'plash, saqlash, izlash, o'nga ishlov berish hamda undan foydalanish imkonini beruvchi tizim. Har qanday axborot tizimi strukturasi, qo'llanish sohasidan qat'iy nazar, bir nechta qismlardan iborat bo'ladi. Ta'minlovchi qismlar olti xil bo'ladi: texnik, matematik, dasturiy, tashkiliy, huquqiy ta'minotlar.

Tobe mohiyat – agar bir mohiyat mavjudligi ikkinchi mohiyat mavjudligiga bog'liq bo'lsa tobe mohiyat deyiladi. Birlamchi kalit – mohiyat nusxasi unikalligini ta'minlovchi atribut yoki atributlar ro'yxati. Tashqi kalit – bog'langan mohiyat birlamchi kaliti. Bog'lanish - bir nechta mohiyatlar orasidagi assotsiatsiya. Bog'lanishda mohiyat roli – aloqada mohiyat bajaradigan funksiya. Bog'lanishlar to'plami – har bir biror mohiyatlar to'plamiga tegishli n ($n > 1$) mohiyatlar orasida aloqa. Bog'lanish darajasi - boshqa mohiyat bilan aloqalar to'plami orqali assotsiatsiya qilinuvchi mohiyatlar soni. Bog'lanish tegishlilik sinfi yoki kardinalligi. Mohiyatlar orasida quyidagi munosabatlar aniqlangan: Birga – bir (1:1) munosabat. Ikki mohiyat orasida birga bir bog'lanish mavjud deyiladi agar birinchi mohiyatning har bir nusxasiga ikkinchi mohiyatning bitta nusxasi mos kelishi mumkin bo'lsa, va aksincha. Birga – ko'p (1:n) munosabat. Ikki mohiyat orasida birga ko'p bog'lanish mavjud deyiladi. Agar birinchi mohiyatning har bir nusxasiga ikkinchi mohiyatning bir nechta nusxasi mos kelishi mumkin bo'lsa, va ikkinchi mohiyatning har bir nusxasiga birinchi mohiyatning bittadan ko'p bo'lmagan nusxasi mos kelishi mumkin bo'lsa. Ko'pga – bir ($n:1$) munosabat. Ikki mohiyat

orasida ko'pga bir bog'lanish mavjud deyiladi agar birinchi mohiyatning bir nechta nusxasiga ikkinchi mohiyatning ko'pi bilan bitta nusxasi mos kelishi mumkin bo'lsa va ikkinchi mohiyatning har bir nusxasiga birinchi mohiyatning bir nechta nusxasi mos kelishi mumkin bo'lsa. Ko'pga – ko'p (m:n) munosabat. Ikki mohiyat orasida ko'pga ko'p bog'lanish mavjud deyiladi, agar birinchi mohiyatning har bir nusxasiga ikkinchi mohiyatning bir nechta nusxasi mos kelishi mumkin bo'lsa va aksincha.

Modellar turlari. Datalogik bosqichda xilma – xil ma'lumotlar bazalari bilan ishlash ta'minlanadi. Ma'lumot modeli, bu MB ni ma'lumot elementlari to'plami orasidagi bog'lanish strukturalarini tasvirlovchi umumiy sxemadir. Ma'lumot modeli tushunchasini aniq ta'rifini Kodd bergan. U ma'lumot modelini 3 ta kerakli komponentasini keltirgan: 1.Mavjud bo'lgan ma'lumot strukturalarini aniqlash vositalari majmuasi; 2.Ma'lumotlarni qidirish va takomillashtirish uchun MB holatiga qo'llaniladigan amallar to'plami; 3.Oshkor yoki oshkormas holda MB holatini aniqlovchi va bir butunligini ta'minlovchi vositalar to'plami.

Ma'lumotlar bazasi tushunchasi maydon, yozuv, fayl (jadval) kabi elementlar bilan chambarchas bog'liq. Maydon-bu ma'lumotlarni mantiqiy tashkil etishni elementar birligi bo'lib, u axborotning eng kichik va bo'linmas birligi bo'lgan rekvizitga mos keladi. Maydonni tasvirlash uchun quyidagi tavsiflardan foydalaniladi: Maydon nomi, masalan, familiyasi, ismi, tug'ilgan sana, lavozimi, ish staji, mutaxassisligi.

MySQL - bu ma'lumotlar bazasi yozuvlariga kirish va boshqarish uchun eng keng tarqalgan dasturlash tili bo'lgan SQL-ga asoslangan relyatsion ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi. MySQL - bu GNU litsenziyasi ostidagi ochiq kodli dasturiy ta'minot.

Ma'lumotlar bazasini yaratish

Ma'lumotlar bazasi ma'lumotlarni tartibga solish va saqlash uchun vositadir. Bu bizga kerakli narsani tezda topishimiz uchun ma'lumotlarni jadvallar, qatorlar, ustunlar va indekslarga ajratish imkonini beradi. Ma'lumotlar bazasi bizga tezkor kirish va yozuvlarni boshqarish imkonini beradi.

MySQL-da ma'lumotlar bazasi jadval ko'rinishidagi barcha fayllarni o'z ichiga olgan katalog sifatida taqdim etiladi. Bu bizga turli xil yondashuvlardan foydalangan holda ma'lumotlar bazasini yaratishga imkon beradi, ulardan eng keng tarqalgani:

MySQL Workbench

Bu ma'lumotlar bazasi arxitektori, ishlab chiquvchisi va administratorning grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) vositasi. Ushbu vizual vosita SQL dasturlash, ma'lumotlarni modellashtirish, ma'lumotlar migratsiyasi va server konfiguratsiyasi, foydalanuvchilarni boshqarish, zaxiralash va boshqalar uchun keng qamrovli ma'muriy imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Biz u bilan yangi jismoniy ma'lumotlar modellarini, ER diagrammalarini va SQL so'rovlarini yaratishimiz mumkin (so'rovlarni bajarish va h.k.).

Ushbu vosita yordamida yangi ma'lumotlar bazasini yaratish uchun MySQL Workbench dasturini ishga tushiring va belgilangan foydalanuvchi nomi va parol bilan tizimga kiring. Quyidagi ekran paydo bo'ladi:

Ekranda yangi sxema oynasi paydo bo'ladi. Yangi ma'lumotlar bazasini yaratishda birlamchi belgilar to'plami va taqqoslashdan foydalaning (masalan, staffedb). Endi, quyidagi ekranda ko'rsatilganidek, Ilova tugmasini bosing:

Ma'lumotlarning tarmoqli va iyerarxik modeli Modellarida ma'lumotlar strukturasi

Mashina muhitidagi ma'lumotlarning murakkabroq modellari - tarmoqli va ierarxik modellar

bo'lib hisoblanadi. Bu modellar ularning o'zlariga xos turdagi ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimida ishlatiladi. MBBTda ma'lumotlarni mantiqiy tashkil etish usuli ma'lumotlarning tarmokli yoki ierarxik modeliga mos holda ko'rsatiladi. Bunday model o'zaro bog'liq obyektlarning majmuidir. Ikki obyektning aloqasi ularning bir-biriga tobeligini aks ettiradi. Tarmoqli yoki ierarxik modelida obyekt bo'lib, MBBT kiritilgan ma'lumotlar tuzilmasining asosiy turlari hisoblanadi. Turli MBBTlarda bu turdagi ma'lumotlarning tuzilmasi turlicha aniqlanishi va nomlanishi mumkin.

Modellarda ma'lumotlarning tuzilmalari. Ma'lumotlarning namunaviy tuzilmalariga quyidagilar kiradi: ma'lumotlarning elementi, ma'lumotlarning agregati, yozuv, ma'lumotlar bazasi va h.k. Bu elementlar va agregatlar o'zaro aloqada bo'lgan tuzilma bilan tavsiflanadi. SHuning uchun yozuvning tuzilmasi ierarxik xarakterga ega bo'lishi mumkin. Bir xil tuzilmaga ega bo'lgan yozuv nusxalari to'plamining hammasi yozuv turini tashkil etadi. Turli predmet sohalari uchun ma'lumotlarning tarmokli modeli ierarxik modeliga nisbatan mashinaning ish muhitida axborot tuzilmalarini aks ettiruvchi umumiy vosita hisoblanadi. Ko'plab predmet sohalari uchun ma'lumotlari o'rtasidagi aloqalar tarmoqli ko'rinishga ega. Bu esa ma'lumotlarning ierarxik modeliga ega bo'lgan MBBTdan foydalanishni cheklab qo'yadi. Tarmoqli modellar, ma'lumotlarning ierarxik aloqasini ham aks ettirishga imkon beradi. Bundan tashqari, tarmoqli modellar bilan ishlash texnologiyasi foydalanuvchi uchun qulaydir, chunki ma'lumotlarga kirishni amalga oshirishda hech qanday cheklashlar yo'q va bevosita ixtiyoriy pog'onadagi ob'ektlarga kirish imkoni mavjud.

Ierarxik ma'lumotlar bazasida - ma'lumotlar ierarxiya (daraxt) ko'rnishida saqlanadi. Uning ko'rinishini quyidagicha tasvirlash mumkin.

Ma'lumotlarning elementi - bu ma'lumotlar tuzilmasining nomlangan minimal birligi (faylli tizimlardagi maydonning o'xshashi).

Ma'lumotlar agregati - bu ma'lumotlar elementlarning quyi to'plami yoki yozuvlar ichidagi boshqa agregatlarning nomlangan quyi to'plami.

Yozuv - umumiy holda agregat bo'lib, u boshqa agregatlarning tarkibiga kirmaydigan tarkibli agregatdan iborat.

Ob'ektlarning modellardagi aloqasi. Ma'lumotlar modeli bir necha turidagi yozuvlarni (ob'ektlarni) o'z ichiga olishi mumkin. Ma'lumot modeli ob'ektlar o'rtasida aloqalar o'rnatadi. Qandaydir bir predmet sohasi uchun modelning o'zaro bog'langan muayyan ob'ektlar to'plami ma'lumotlar bazasini tashkil qiladi.

Ikki turdagi yozuvlarning (model ob'ektlari) o'rtasidagi aloqalar, ularning nusxalari o'rtasidagi guruh munosabatlari bilan aniqlanadi. Guruh munosabati - bu ikki turdagi yozuvlar o'rtasidagi kat'iy ierarxik munosabat bo'lib, ular asosiy yozuvlar to'plami va tobe yozuvlar to'plamidan iboratdir.

Ierarxik modellarda kalit bo'yicha bevosita kirish odatda, faqat boshqa ob'ektlarga tobe bo'lmagan eng yuqori pog'onadagi ob'ektgagina mumkin. Boshqa ob'ektlarga kirish modelning eng yuqori pog'onasidagi ob'ektdan aloqalar bo'yicha amalga oshiriladi. Tarmoqli modellarda esa kalit bo'yicha bevosita ixtiyoriy ob'ektga kirish (uning modelda joylashgan pog'onasidan qa'tiy nazar) ta'minlanishi mumkin.. SHuningdek, aloqalar bo'yicha har qanday nuqtadan kirish ham mumkin. Tarmokli modellarda ob'ekt (yozuv, fayl)ning tuzilmasi ko'pincha chiziqli va kamroq hollarda esa ierarxik bo'ladi. Quyi pog'onadagi ma'lumotlarning tuzilmasi ham o'z xususiyatga va nomiga ega bo'lishi mumkin. Masalan, atribut bu

ma'lumotlar elementining analogi. Chiziqli tuzilmaga ega bo'lgan ob'ekt faqat oddiy va kalit atributlardan iborat. Ierarxik modellardagi ob'ekt (yozuv, segment) tuzilmasi ierarxik yoki chiziqli bo'lishi mumkin.

MOning iyerarxik modeli pastki pog'onadagi yuqori pog'onadagiga bo'ysinish tartibida joylashgan elementlar to'plamidan iborat bo'ladi va ag'darilgan daraxt(graf)ni tashkil etadi. Ushbu model sath, tugun, bog'lanish kabi parametrlar bilan tavsiflanadi. Uning ishlash tamoyili shundayki, quyi sathdagi bir necha tugunlar bog'lanish yordamida yuqoriroq sathdagi bitta tugun bilan bog'langan bo'ladi. Tugun - bu iyerarxiyaning berilgan sathida joylashgan elementning axborot modelidir. MOning semantik tarmoq modeli iyerarxik modelga o'xshashdir. U xam tugun, sath, bog'lanish kabi asosiy parametrlarga ega. Lekin semantiq tarmoq modelida turli sathdagi elementlar orqali «erkin», ya'ni «har biri xamma bilan» ma'noli bog'lanish qabul qilingan.

Obyektlarning modellardagi aloqasi. Modellarning xususiyatlari

Ma'lumotlar modeli har qanday ma'lumotlar bazalarining yadrosi bo'lib hisoblanadi. Ma'lumotlar modeli - ma'lumotlar strukturalari majmui va ular ustida olib boriladigan amallardir. Bog'lanishlarning o'rnatilish usuliga ko'ra ma'lumotlar o'rtasida iyerarxik, tarmoqli va relyasion modellar mavjud.

Iyerarxik modellar daraxtsimon strukturali ma'lumotlar bazalarini qurish imkoniyatini beradi. Ularning har bir bo'g'imi o'zining ma'lumotlari turiga (mohiyatiga) ega. Model daraxtining yuqori bosqichida bo'g'im - —ildiz|| mavjud bo'lib, keyingi bosqichlarida ushbu ildiz bilan bog'langan bo'g'imlar joylashadi, so'ngra avvalgi bo'g'imlar bilan bog'langan bo'g'imlar joylashadi va h.k. Bunda har bir bo'g'im faqat bir avlod bo'g'iniga egadir.

Iyerarxik tizimda ma'lumotlar qidiruvi ildizdan boshlanadi. So'ngra bir bosqichdan keyingi bosqichga kerakli bosqich topilguncha tushib boriladi. Tizimda bir yozuvdan ikkinchi yozuvga siljish murojaatlar orqali amalga oshiriladi. Iyerarxik modellarning asosiy yutug'i - real olamni oddiy tasvirlash va ma'lumotlar strukturasiga mos keluvchi so'rovlarning tezda bajarilishidir. Odatda iyerarxik modellar ortiqcha ma'lumotlarga ega bo'ladi. Ildizdan kerakli ma'lumotlarga yetib borish noqulaylik tug'diradi.

Tarmoq modellarida ushbu kamchiliklar bartaraf etilgan bo'lib, nazariy jihatdan -barcha axborot obyektlarining hammasi bilan|| bog'lanishlar o'rnatilishi mumkin. O'quv muassasi misolida har bir o'qituvchi ko'p talabalarni o'qitishi va har bir talaba ko'p o'qituvchilardan ta'lim olishi mumkin. Amalda, tabiiyki bu narsa mumkin bo'lmaganidan bir qancha cheklanishlarga murojaat etishga to'g'ri keladi.

Iyerarxik va tarmoq modellarining qo'llanilishi ma'lumotlar bazalaridagi axborotga kirib borishni tezlashtiradi. Ma'lumotlar elementining har biri boshqa elementlari murojatlariga ega bo'lganidek, diskli va EHM asosiy xotirasi kabi katta resurslarni talab qiladi. Asosiy xotiraning yetishmasligi ma'lumotlarga ishlov berish tezligini kamaytiradi. Ushbu turdagi modellar uchun ma'lumotlar bazalarini boshqarish tizimining (MBBT) ishlatilishida murakkabliklar paydo bo'ladi

MB modelining tarmoq strukturalari

Mashina muhitidagi ma'lumotlarning murakkabroq modeli (fayliga nisbatan) tarmoqli va iyerarxik modellar bo'lib, ular tegishli turdagi ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimida ta'minlanadi. Ma'lumotlarning tarmoqli yoki iyerarxik modeli MBBT da ma'lumotlarni mantiqiy tashkil etishning tegishli usulini aks ettiradi. Bunday model o'zaro bog'liq

obyektlarning majmuidir. Ikki obyektning aloqasi ularning bir-biriga bo'ysinini aks ettiradi. Tarmoqli yoki iyerarxik modelning obyekti MBBTda ta'minlanadigan ma'lumotlar tizimining asosiy turidir. Turli MBBTlarda tuzilishning bu turi turlicha belgilanishi va nomlanishi mumkin (yozuv turi, fayl, segment).

Modellarda ma'lumotlar strukturasi. Ma'lumotlarning namunaviy tuzilmalariga quyidagilar kiradi: ma'lumotlarning tarkibiy qismi, ma'lumotlarning agregatlari, yozuv, ma'lumotlar bazasi va h.k.

Ma'lumotlarning tarkibiy qismi - ma'lumotlar tuzilmasining nomlangan minimal birligi (faylli tizimlardagi maydonning o'xshashi).

Ma'lumotlar agregati - yozuv ichidagi ma'lumotlar tarkibiy qismi yoki boshqa agregatlarning nomlangan ko'plab turlaridan biri. Agregatlarda bir agregat nusxasida tarkibiy qismining bir necha mazmunini o'z ichiga oluvchi ko'plik elementiga yo'l qo'yiladi.

Yozuv ko'p hollarda boshqa agregatlar tarkibiga kirmaydigan turli tarkibli agregat hisoblanadi. Bu o'z agregatlari va tarkibiy qismlari aloqasining tuzilishi bilan tavsiflanadi. Shunday qilib, yozuv iyerarxik tusda bo'lishi mumkin. Bir xil tuzilishdagi yozuv nusxalarining barcha turlari yozuv titulini tashkil etadi. Aniq tipdagi yozuv ma'lumotlari modelining obyekti hisoblanadi. Quyida yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlar tuzilmasi tiplariga ega bo'lgan iyerarxik yozuvga misol keltirilgan.

Yozuv tipi «shartnoma» deb nomlangan, chunki yozuvda mahsulot yetkazib berish bo'yicha buyurtmachilar bilan shartnoma haqidagi axborotlarning butun tuzilishi ko'rsatilgan. Ta'kidlash lozimki, bu yozuvda ma'lumotlar)oddiy, ahamiyatli) yozuvning oxirgi nuqtalarida ko'rsatilgan, ma'lumotlar tizimining boshqa turlari jumladan, agregatlar nomlangan ma'lumotlarning faqat yig'indisi bo'lib hisoblanadi.

Obyektlarning modellardagi aloqasi

Ma'lumotlar modeli yozuvlar (obyektlar)ning bir necha tipini o'z ichiga olishi mumkin. Modelda obyektlar o'rtasida aloqalar o'rnatiladi. Modelning o'zaro bog'langan konkret obyektlar yig'indisi ba'zi predmet sohalari uchun ma'lumotlar bazasini tashkil qiladi. Yozuvlarning ikki tipi (model obyektlari) o'rtasidagi aloqalar ular nusxalarining guruh mansablari bilan belgilanadi. Guruh munosabati (to'plam) - ikki tipdagi: naborning asosiy yozuvi va bo'ysunuvchi yozuvlari o'rtasidagi yozuvlarning qat'iy iyerarxik munosabatidir.

Modellarning xususiyatlari Qat'iy iyerarxik modellarda, qoida tariqasida, har qanday obyekt (yozuv, segment) faqat bitta yuqori bosqichdagi obyektga bo'ysunishi mumkin. Topologiya va ma'lumotlarga kirish bo'yicha modellarning xususiyatlari.

Tarmoqli modellarda esa har qanday obyekt (yozuv, fayl) bir necha obyektlarga bo'ysunishi mumkin. Iyerarxik va tarmoqli model topologiyasidagi sxematik farq rasmda ifodalangan. Iyerarxik modellarda, qoida tariqasida, boshqa obyektlarga bo'ysunmaydigan faqat eng yuqori bosqichdagi obyektgagina kalit bilan bevosita kirishi mumkin. Boshqa obyektlarga kirish model cho'qqisidagi obyektning aloqalari bo'yicha amalga oshiriladi. Tarmoqli modellarda esa kalit bilan bevosita kirish modelda joylashgan bosqichidan qat'iy nazar har qanday obyektga nisbatan ta'minlanishi mumkin. Shuningdek aloqalar bo'yicha har qanday nuqtadan kirish ham mumkin. Obyekt(yozuv, fayl)ning tuzilishi tarmoqli modellarda ko'pincha chiziqli kam hollarda esa iyerarxik bo'ladi. Ko'proq bosqichdagi ma'lumotlarning tuzilmasi ham o'z xususiyatlari va nomlanishiga ega. Masalan, atribut ma'lumotlar tarkibiy qismining o'xshashidir. Chiziqli tuzilma obyekti faqat oddiy va boshlang'ich atributlardan tashkil topadi.

Obyektlar (yozuv, segment) tuzilishi iyerarxik modellarda iyerarxik yoki chiziqli bo'lishi mumkin.

Tarmoqli modellarda bajarilgan ma'lumotlar bazasi namunasi.

Ma'lumotlarning tarmoqli modeli iyerarxik modeliga nisbatan mashina ish muhitida turli predmet sohalari uchun axborotlarni aks ettiruvchi universal vosita hisoblanadi. Ko'plab predmet sohalari ma'lumotlari o'rtasidagi aloqalar tarmoqli harakterga ega. Bu esa ma'lumotlarning iyerarxik modeliga ega bo'lgan MBBTdan foydalanishni cheklab qo'yadi. Tarmoqli modellar, shuningdek, ma'lumotlarning iyerarxik aloqasini ham aks ettirishga imkon beradi. Modellarning tarkibi tarmoqli modellarning ustunligidir. Bundan tashqari, tarmoqli modellar bilan ishlash texnologiyasi foydalanuvchi uchun qulaydir, chunki ma'lumotlarga kirish amalda hech qanday cheklashlarga ega emas va bevosita har qanday bosqichdagi obyektlarga kirish imkoni mavjud. Turli xil talablarga yo'l qo'yiladi.

References:

1. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
2. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
7. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
8. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
9. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
10. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.
11. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари". «O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV

ХО‘ЖАЛИГИ» àà «AGRO ILM», 2022.

12. Қодиров, Ф. “ЎУДУДУЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ”. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.

13. Qodirov, F. “Қашқадарё худуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар”. “O‘zbekiston Qishloq Va Suv xo‘jaligi” Jurnal, 2022.

14. ҚОДИРОВ, Ф. “Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш”. ИЎТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.

15. Qodirov, F. “QR-KOD TEXNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH”. MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.

16. Қодиров, Ф. “СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ”. Kokand University, 2020.

17. Кодиров, Ф. “АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ”. МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.

18. Qodirov, F. “MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIKLARI VA KAMCHILIKLARI”. МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.

19. Қодиров, Ф. “ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ СИМФЛАНИШИ”. МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.

20. Qodirov, F. “YOSHLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KITOB DO'KONINI ISHLAB CHIQUISH VA TADBIQ ETISH”. МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.

21. Қодиров, Ф. “ЎУДУДУЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ”. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Va o‘rta Maxsus ta‘lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.

22. Фаррух Қодиров. “АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ”. “МОЛИЯ БОЗОРINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI, ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi MATERIALLAR TO'PLAMI. 2022/11/5

23. Ф.Э Қодиров, АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ, TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI “O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY, 922